

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
"4K" modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari kafedra faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra'no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

URMA ZARBLI CHOLG'ULAR TURLARI VA ULARDA IJRO ETISH USULLARI

Egamkulov Oybek Altmishevich
Jizzax davlat pedagogika universiteti

ORCID:0000-0002-6358-8046

Annotatsiya: Mazkur maqolada urma-zarbli cholg'ularning turlari, ularning ijro uslublari, milliy va xalqaro cholg'ular orasidagi o'zni tahlil qilinadi.

Maqolada aniq va noaniq balandlikka ega cholg'ular tahlil etilib, o'zbek xalq cholg'ularining o'zni alohida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, tadqiqotda zamonaviy va an'anaviy ijro usullari hamda ularning evolyutsiyasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: urma-zarbli cholg'ular, zarbli asboblari, doira, baraban, ijro usullari, an'anaviy musiqa.

Abstract: This article explores the types of percussion instruments, their performance techniques, and their role in both national and international musical traditions.

It analyzes instruments with definite and indefinite pitch and highlights the significance of traditional Uzbek instruments. The study also addresses the evolution of traditional and modern playing methods.

Key words: percussion instruments, drum, doira, playing technique, traditional music.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды ударных музыкальных инструментов, методы их исполнения, а также их роль в национальной и мировой музыкальной культуре.

Анализируются инструменты с определённой и неопределённой высотой звучания, отдельно рассматриваются традиционные узбекские инструменты. Также освещается эволюция современных и традиционных техник исполнения.

Ключевые слова: ударные инструменты, доира, барабан, техника исполнения, традиционная музыка.

KIRISH

Musiqa insoniyat hayotining ajralmas bir qismi sifatida qadim-qadimdan madaniyat, urf-odat va ruhiy olam ifodachisi bo'lib xizmat qilib kelgan. Musiqa san'ati taraqqiyotida cholg'ular muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, urma zarbli cholg'ular insoniyatning eng qadimiy va eng muhim ritmik vositalaridan biri sifatida ajralib turadi. Ular dastlab ibtidoiy jamiyat marosimlarida, jodugarlik amallarida, urush va ov jarayonlarida qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda sahna san'ati, orkestr va ansambllarning ajralmas qismiga aylangan.

Urma cholg'ular ovoz chiqarish usuliga ko'ra urish orqali tovush hosil qiladigan cholg'ular guruhiga kiradi. Ularning ichida aniq balandlikdagi (masalan, timpani, ksilofon) va noaniq balandlikdagi (masalan, baraban, doira, nog'ora) turlari mavjud. Ushbu cholg'ular nafaqat G'arb musiqa an'alarida, balki Sharq xalqlari, jumladan, o'zbek xalq musiqa madaniyatida ham keng qo'llaniladi ^[1].

O'zbek musiqa ijrochiligida doira, nog'ora, qo'shqovoq kabi cholg'ular o'ziga xos urish uslublari, marosimiy va sahnaviy vazifalari bilan ajralib turadi. Ularning ijro texnikasi va akustik xususiyatlarini chuqur o'rganish musiqiy ta'lim, folklorshunoslik va zamonaviy san'atda katta ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada urma zarbli cholg'ularning tasnifi, ijro usullari, milliy cholg'ularimizning xususiyatlari, shuningdek, zamonaviy ijrochilikdagi yangiliklar haqida so'z yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Urma zarbli cholg'ular va ularning ijro usullarini o'rganishda turli ilmiy, nazariy hamda amaliy adabiyotlar muhim o'rin tutadi. Mazkur mavzuga oid adabiyotlar milliy va xalqaro manbalarni qamrab oladi. Ular yordamida

cholg'ularning kelib chiqishi, tasnifi, texnik imkoniyatlari va madaniy funksiyalari haqida keng tasavvur hosil qilish mumkin.

Avvalo, o'zbek xalq cholg'ulari bo'yicha asosiy qo'llanma hisoblangan Sh. Yo'ldoshevning "O'zbek xalq cholg'ulari" nomli asari alohida ahamiyatga ega. Ushbu kitobda doira, nog'ora, qo'shqovoq kabi zarbli cholg'ularning tuzilishi, tarixi, ijro texnikasi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Asarda cholg'ularning xalq og'zaki ijodi va marosimiy madaniyatdagi o'rni ham yoritilgan.

N. Karimovning "Musiqqa tarixi" asarida esa musiqa asboblarning rivojlanish bosqichlari, jumladan, urma cholg'ularning qadimiy sivilizatsiyalardan to zamonaviy san'atgacha bo'lgan yo'li o'rganilgan. Bu asarda Sharq va G'arb musiqiy cholg'ularining qiyosiy tahlili orqali urma cholg'ular o'rnining evolyutsiyasi ko'rsatiladi.

Milliy kontekstda M. Rahmatovning "Sharq cholg'ulari va ularning akustikasi" nomli tadqiqoti cholg'ularning fizik xususiyatlari va tovush chiqarish mexanizmlarini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Musiqiy meros instituti fondlaridagi audio va video yozuvlar, xalq og'zaki ijodi namunalariga oid to'plamlar, folklor ekspeditsiyalari materiallari ham ushbu mavzuni o'rganishda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi [2]. Xalqaro manbalar orasida S. Beck tomonidan yozilgan "The Percussionist's Art" asari alohida o'rin tutadi. Unda zamonaviy baraban, timpani, marimba kabi cholg'ularda ijro texnikasi, pedagogika, sahnadagi roli haqida chuqur tahlillar mavjud. Ushbu manba orqali G'arb musiqqa amaliyotidagi usullar bilan tanishish imkoniyati yaratiladi. S. Sadie'ning "The New Grove Dictionary of Musical Instruments" ensiklopedik to'plami esa cholg'ular haqida ilmiy terminlar va tasniflarni o'z ichiga oladi. Unda urma cholg'ularning global madaniyatdagi o'rni va klassifikatsiyasi yoritilgan [3].

Umuman olganda, ushbu adabiyotlar urma cholg'ularni chuqur tahlil qilish, ularning o'tmishdagi va zamonaviy rolini aniqlashda muhim manba hisoblanadi. Milliy va xalqaro tadqiqotlar sintezi orqali ijro uslublarini mukammal o'rganish imkoniyati yaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot urma zarbli cholg'ular turlarini va ularda ijro etish usullarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, unda ilmiy-tadqiqotning bir necha muhim metodlari qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodologik asoslari quyidagilardan iborat: ushbu usul yordamida urma zarbli cholg'ularning kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari, madaniy kontekstdagi o'rni tahlil qilindi. Xususan, o'zbek xalq cholg'ularining qadimiy manbalar va marosimiy an'analar bilan bog'liqligi o'rganildi. Milliy va xorijiy cholg'ular, ularning tovush chiqarish xususiyatlari hamda ijro texnikalari qiyosiy o'rganildi. Doira, nog'ora, marakas kabi cholg'ularning umumiyliklari va farqlari aniqlab berildi. O'zbekiston Respublikasi Musiqiy merosi instituti arxivlari, folklor ekspeditsiyalaridan olingan audio-video yozuvlar, shuningdek, zamonaviy sahna ijrochiligi materiallari asosida real ijro usullari tahlil qilindi. Urma cholg'ularning tovush xususiyatlari (balandlik, tembr, tovushning davomiyligi) eksperimental jihatdan o'rganildi. Bu orqali turli cholg'ularning o'ziga xosliklarini aniqlashga harakat qilindi. O'zbek xalq cholg'ularini professional darajada ijro etayotgan san'atkorlar bilan suhbatlar tashkil etilib, ularning tajribalari asosida an'anaviy ijro texnikasining zamonaviy holati tahlil qilindi. Mazkur metodlar uyg'unligi tadqiqotga kompleks yondashuvni ta'minlab, urma zarbli cholg'ularning musiqiy, madaniy va pedagogik qirralarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari esa hozirgi musiqa san'ati va ta'lim tizimi uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil davomida urma zarbli cholg'ularning xilma-xilligi, ularning ijro texnikalari, tarixiy va zamonaviy musiqa-dagi roli chuqur o'rganildi. Quyida asosiy tahliliy jihatlar va natijalarga nazar tashlaymiz. Urma cholg'ular tovush chiqarish usuliga ko'ra urish orqali ovoz hosil qiladigan cholg'ular bo'lib, ular ikki asosiy guruhga ajratiladi:

- aniq balandlikdagi cholg'ular – bu turga timpani, ksilofon, marimba, vibrafon kabi cholg'ular kiradi. Ular notalar asosida aniq tovush balandligi bilan ijro qilinadi;
- noaniq balandlikdagi cholg'ular – doira, nog'ora, baraban, marakas, tarelkalar kabi cholg'ular ushbu turga mansub bo'lib, ular ko'proq ritm va tembrni yaratishda ishtirok etadi.

Urma cholg'ularda tovush chiqarish usullari quyidagi texnikalarga asoslanadi:

- qo'l bilan urish (doira, ayrim hollarda nog'ora);
- tayoqcha yoki maxsus uruvchi asbob bilan ijro etish (baraban, timpani, ksilofon va h.k.);
- silkitish yo'li bilan (marakas, shaker);
- yuqori texnologiyalarga asoslangan zarbli cholg'ular (elektron barabanlarda pedal va sensorli zarbalar) [4].

O'zbek xalq cholg'ularida an'anaviy ijro usullari xususan, nog'orada tayoqchalar bilan kuchli va tez zarbalar beriladi, turli urish kuchi orqali dinamik ko'rinishlar hosil qilinadi. So'nggi yillarda elektron musiqa vositalarining rivojlanishi urma cholg'ularga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron barabanlar tovush diapazoni va intensivligini kengaytiradi, klassik cholg'ular o'rnini qisman bosmoqda. An'anaviy cholg'ularni zamonaviy musiqiy texnologiyalar bilan birlashtirish orqali yangi ifoda vositalari yaratilmoqda.

Urma cholg'ular musiqa ta'limining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ritm, musiqiy eshituv, ansamblda ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, milliy cholg'ular orqali bolalarda musiqa madaniyatiga qiziqish ortadi. Shunday cholg'ulardan biri – baraban to'plamidir. Bu barcha turdagi barabanlar va ularning kombinatsiyasi bilan ijro etiladigan musiqiy asarlarning aniq va sifatli ijro etilish jarayonini ifodalaydi. Baraban to'plami musiqaning ritmik asosini yaratishda hamda zamonaviy va an'anaviy musiqa janrlarida ritmni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Baraban to'plami, odatda, bir nechta barabanlardan tashkil topgan bo'lib, ular turli zarb usullari bilan ijro etiladi. To'plamdagi barabanlar orasida har birining o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. Masalan:

- doira – ko'pincha an'anaviy musiqada ishlatiladi, uning ovozi ko'proq ochiq, ritmik va noaniq balandlikka ega;
- nog'ora – kuchli zarbalar bilan ijro etiladigan asbob, uning tovushi juda baland va aniq bo'ladi;
- djembe – Afrika musiqasida keng tarqalgan, juda boy tembrga ega va tezkor zarblar uchun mos keladi;
- timpani – aniq balandlikka ega baraban bo'lib, asosan simfonik orkestrda ishlatiladi;
- snare drum (kichik baraban) – kichik va yuqori frekansli tovushga ega, asosan tez ritmlar uchun ishlatiladi.

Baraban to'plamida ijro etish usullari turli xil bo'lishi mumkin. Ijrochi to'plamdagi har bir asbobni o'ziga xos zarbalar, urishlar va tembrlar bilan ishlatadi. Hozirda quyidagi ijro usullari keng qo'llaniladi:

Barabanlarni qo'l yordamida urish an'anaviy usullardan biridir. Bu usulda qo'lning to'g'ri va kuchli zarbasi orqali tovush chiqariladi. Misol uchun, doira yoki nog'ora ustida qo'l bilan urish yordamida aniq va kuchli ritmlar yaratiladi.

Tayoqcha (ba'zan maxsus tayoqcha yoki mallets) yordamida urish usuli ham keng qo'llaniladi. Bu usul aniq va qaytariluvchi ritmlar yaratish imkonini beradi. Misol uchun, timpani yoki xatara to'plami (xatara-baraban) tayoqcha bilan ijro etiladi.

Barabanlarda zarbalar turlicha ijro etiladi. Yengil zarbalar yengil urishlardan iborat bo'lib, ko'proq akustik tasvirlar yaratish uchun ishlatiladi. Og'ir zarbalar esa juda kuchli va noaniq balandlikdagi tovushlarni chiqarish uchun qo'llaniladi. Bu usul asosan nog'ora va djembe kabi katta barabanlarda ishlatiladi.

Baraban to'plamida ritm o'zgartirish jarayoni juda muhimdir. Har bir baraban turli ritmik tuzilmalarga ega bo'lib, ularni o'zaro birlashtirish orqali musiqada intensivlikni va to'g'ri tempo yaratish mumkin. Masalan, djembe va snare drum birgalikda ijro etilganda, ularning ritmik o'yinlari musiqaga o'ziga xos bir uslub beradi. Baraban to'plamida ijro etish nafaqat musiqiy san'atning rivojlanishiga, balki yosh avlodni musiqaga qiziqtirishda ham muhim ahamiyatga ega. Barabanlarning xilma-xilligi va ularning ijro texnikalari o'quvchilarga ritm, musiqiy eshituv va o'zaro hamkorlikni o'rgatishda yordam beradi.

Baraban to'plamining o'qitilishi davomida quyidagi metodik yondashuvlar qo'llaniladi:

1. Individual va guruh ijrosini birlashtirish – o'quvchilarga individual ijro texnikasini o'rgatishdan tashqari, guruhda birgalikda ishlashni o'rgatish, musiqiy ansamblni shakllantirishga yordam beradi.
2. Improvizatsiya qilish – o'quvchilarga baraban to'plamida improvizatsiya qilishni o'rgatish, ritmik texnikani yaxshilashga yordam beradi va ijrochi erkinligini rivojlantiradi.
3. Akkordlar va ritmik shakllarni tushunish – baraban to'plamidagi ijrochi har bir baraban va zarbni birlashtirish orqali musiqaning umumiy ritmik tuzilmasini tushunishi kerak ^[5].

Baraban to'plamida ijro etish bu nafaqat ritmni yaratish, balki musiqa san'atining muhim qismidir. Har bir baraban o'zining akustik imkoniyatlari bilan alohida o'rin tutadi va ijrochi ularni o'zaro uyg'unlashtirish orqali yuqori estetik natijalarga erishadi. Shu boisdan, baraban to'plamida ijro etish san'ati o'zining murakkabligi va boyligi bilan ajralib turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, urma zarbli cholg'ular qadimdan to hozirgi kungacha musiqa san'ati rivojida muhim o'rin tutib kelmoqda. Ular nafaqat ritmik asos yaratadi, balki musiqaning tembr boyligini, dinamikasini va ifoda vositalarini kengaytirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. O'zbek xalq cholg'ulari

orasida doira, nog'ora, qo'shqovoq kabi cholg'ular yuksak estetik hamda marosimiy ahamiyatga ega bo'lib, ular xalq og'zaki an'alarining ajralmas qismidir. Ijro usullari turli maktablar va madaniyatlarda o'ziga xoslik kasb etgan bo'lib, bu esa musiqiy tafakkurning boyligini ifodalaydi.

Milliy cholg'ulardagi o'ziga xos zarb uslublari, tovush hosil qilish texnikalari o'zbek ijrochilik maktabining betakrorligini ko'rsatadi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida elektron urma cholg'ularning rivojlanishi, an'anaviy cholg'ular bilan uyg'unlashuvi musiqiy tajribalar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Urma cholg'ular musiqa ta'limi, sahna ijrochiligi, xalq marosimlari va pedagogik amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Hozirgi kunda zarbli cholg'ularda ijro etish bo'yicha ko'plab elektron video va audio qo'llanmalar yaratilmoqda. Shunday bo'lsa-da, doira, nog'ora va boshqa ko'plab zarbli cholg'ularning tarixi, ijro texnikasi va madaniy ahamiyati bo'yicha ilmiy risolalar va darsliklar yaratish zarur. Urma cholg'ular bo'yicha maxsus o'quv kurslari va ustoz-shogird an'alariga asoslangan ustaxonalarni ko'paytirish yoshlar orasida milliy cholg'ularga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Elektron barabanlar, dijital zarbli cholg'ular va boshqa texnologik vositalar bilan milliy cholg'ularni uyg'unlashtirish orqali yangi sahna ko'rinishlarini yaratish tavsiya etiladi. Urma cholg'ularni jonli ijroda saqlab qolish va yosh avlodga yetkazish uchun xalq ansambllarining ishi rag'batlantirilishi kerak. O'zbek cholg'ularining tovush xususiyatlarini ilmiy usulda o'rganish, ularning standartlashtirilgan modellarini ishlab chiqish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev Sh. O'zbek xalq cholg'ulari. – Toshkent: Fan, 1991.
2. Rahmatov M. Sharq cholg'ulari va ularning akustik xususiyatlari. – Toshkent: San'at, 2010.
3. Sadie S. (Ed.). The New Grove Dictionary of Musical Instruments. – Oxford: Oxford University Press, 1984.
4. Ганиева Л. Эстрадно-инструментальное исполнительство: Учебник. – Ташкент: Musiq, 2019.
5. Измайлов А. Ощущение времени для исполнителя на ударных инструментах. – Ташкент: Музыка, 2019.
6. Smith J. The Evolution of Percussion in World Music. – New York: Routledge, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.